

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

Journal of
EXPERIMENTAL
Studies

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6-СОН

ИЮНЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-6>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Биология фанлари

NARZULLAYEVA Umida Nasibjonovna

Namangan davlat universiteti

“Ekologiya kafedra”si magistranti

AMINJANOVA Gulcharos G‘ayratjon qizi

Namangan davlat universiteti

“Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo‘nalishi” talabasi

ABDULBOQIYeva Sabrina Abdug‘ofir qizi

Namangan davlat universiteti

“Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo‘nalishi” talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002978>

АНТРОПОГЕН ОМИЛЛАРИНИНГ О‘СИМЛИК ДУНЫОСИГА ТА‘СИРИ

ANNOTATSIYA

О‘симлик dunyosi obyektlariga bo‘layotgan antropogen bosimni indikatorlar yordamida aniqlash, ayrim o‘simliklarni tarqalishi, yashash sharoitlarini o‘zgarishi va muhofaza choralarini ko‘rish orqali tabiiy landshaftlarni doimiyligini saqlash muammolari yoritilgan. Tabiatni muhofaza qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida qo‘riqxonalar va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar rolini oshirish asosiy maqsad qilib qo‘yilgan.

Kalit so‘zlar: milliy maqsad, konsepsiyasi, bioxilma-xillik, ekotizimlar, qizil kitob, konvensiya, yashil gulli piyoz, bigizsimon oqtikan, Poromon, vegetativ yo‘l, piyozboshi, Chodaksoy havzasi.

НАРЗУЛЛАЕВА Умида Насибжонова

Наманганский государственный университет

магистрант кафедры “Экология”

АМИНЖАНОВА Гульчарос Азаржан кызы

Наманганский государственный университет

студентка направления “Экология и охрана окружающей среды”

АБДУЛБАКИЕВА Сабрина Абдугафировна

Наманганский государственный университет

студентка направления “Экология и охрана окружающей среды”

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

АННОТАЦИЯ

Освещаются проблемы определения антропогенной нагрузки на объекты растительного мира с помощью индикаторов, распространения тех или иных растений, изменения условий обитания и сохранения природных ландшафтов путем проведения охранных мероприятий. В качестве одного из основных направлений охраны природы основной целью является повышение роли заповедников и особо охраняемых природных территорий.

Ключевые слова: Национальная цель, концепция, биоразнообразие, экосистемы, красная книга, конвенция, лук репчатый зеленый, осока, поромон, вегетативный путь, головка лука, Чодаксойская котловина.

NARZULLAEVA Umida Nasibjonovna

*Namangan State University
master of the Department of Ecology*

AMINJANOVA Gulcharos Azarjan kizi

*Namangan State University
student "direction of Ecology and Environmental Protection"*

ABDULBOQIEVA Sabrina Abduqofir kizi

*Namangan State University
student "direction of Ecology and Environmental Protection"*

INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE PLANT WORLD

ANNOTATION

The problems of determining the anthropogenic load on flora objects with the help of indicators, the distribution of certain plants, changing living conditions and preserving natural landscapes through conservation measures are highlighted. As one of the main areas of nature protection, the main goal is to increase the role of nature reserves and specially protected natural areas.

Key words: National goal, concept, biodiversity, ecosystems, red book, convention, green onion, sedge, poromon, vegetative path, onion head, Chodaksoy depression.

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilashni ta'minlash sohasida izchil ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, bu borada o'tkazilgan tahlil natijalari atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat funksiyalarini amalga oshirishda kompleks yondashuv va strategik rejalashtirishning mavjud emasligi, shuningdek, qo'yilgan vazifalarni samarali bajarish uchun tabiatni muhofaza qilish organining vakolatlari yetarli emasligidan dalolat beradi.

Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash maqsadida 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi to'g'risida prezidentning farmoni imzolandi.

Ushbu konsepsiyada ko'ra mamlakatimizda atrof-muhitda ro'y berayotgan ekologik o'zgarishlarning holatini oldini olishni samarali mexanizmlarini joriy etish, bioxilma-xillikni saqlashning qonuniy asoslarini tashkillashtirish ya'ni o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlarini qo'riqlashni kuchaytirish, ulardan foydalanishni nazoratga olish, ekotizimlarning qayta tiklash imkoniyatlari va parametrlarini ishlab chiqish hamda Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni rejalashtirishda ushbu parametrlarni hisobga olish [1].

O'simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligi ekotizimlar holatiga bevosita bog'liqdir. O'zining geografik va iqlim xususiyatlariga ko'ra, ayniqsa, adir va tog' ekotizimlarining nozikligi va suv resurslarining cheklanganligi sababli O'zbekiston salbiy ekologik, shu jumladan transchegaraviy omillarning ta'siriga duchor bo'lmoqda.

Daraxtzorlar va to‘qay o‘simliklarini kesish hamda boshqa omillar o‘simlik va hayvonot dunyosining bir qancha turlari o‘sadigan va yashaydigan joylar yo‘qolishiga hamda ularning soni va areallari kamayishiga olib keldi. Ayni vaqtda hayvonot dunyosining 91 turi Xalqaro Qizil kitobga, o‘simlik dunyosining 324 turi va hayvonot dunyosining 184 turi O‘zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan. Biologik xilma-xillik to‘g‘risidagi konvensiyada Konvensiya tomonlariga quruqlikdagi qo‘riqlanadigan tabiat hududlari ulushini mamlakat jami hududining 17 foizigacha yetkazish tavsiya etilgan. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich qariyb 5 foizni tashkil etadi.

Biz bu konsepsiyada o‘zimiz uchun maqsad va vazifalarni belgilab oldik. kamayib ketayotgan o‘simliklarni sonini saqlab qolish va muhofazaga olish maqsadida bir qator tadqiqot ishlari olib bordik. Namangan viloyati adir va adir oldi mintaqalarida qizil kitobga kiritilgan o‘simliklarni aniqlandi Yashil gulli piyoz (*allium viridiflorum Pobed*), Bigizsimon Oqtikan (*Acanthophyllum albidum schischk*) [2].

Bu o‘simliklarni Namangan viloyatida tarqalgan xududlarida 2020-2023 yillarda dala kuzatuv usulida tadqiqotlar olib borildi.

Yashil Gulli piyoz (*allium viridiflorum Pobed*) Tog‘ning quyi mintaqasidagi yumshoq yonbag‘irlarida o‘sadi. 2013-yilda Namangan viloyatida 2013-yilda

Namangan viloyatida (Poromon qishlog‘idan 2 km shimolda) topilgan. 20 tup o‘simlikdan iborat bitta populyatsiyasi topilgan. Piyozboshisi 1-2 sm, poyasining uzunligi 20-23sm eni 1,0 mm tashkil qiladi. Urug‘idan va vegetativ yo‘l bilan ko‘payadi.o‘simlik sonini kamayish sabablari qizil kitobga kiritilgan turga antropogen ta‘sir natijasida chorvalarni boqilishi kamayishiga sabab bo‘ldi. [2]. Ushbu ma‘lumotlar asosida belgilangan hududga borib o‘rganilgan yillarda ushbu o‘simlik turi so‘ngi yillarda deyarli yo‘qolib borganini kuzatdik. Inson faoliyati ta‘sirida yashash muhitiga yomonlashganligi va muhofaza choralari ko‘rilmagani tadqiqot davomida aniqlandi(1-rasm).

Bigizsimon Oqtikan (*Acanthophyllum albidum schischk*) Farg‘ona vodiysi adirlarida saqlanib qolgan juda kamyob endemic o‘simlik. Farg‘ona, Namangan viloyatlarida dengiz sathidan 500-800 m balandlikda tarqalgan. Pop adirlari (Chodaksoy havzasi) da yakka –yakka holda tarqalgan , 10 m² da o‘rtacha 3-4 tupi o‘sadi.

Balandligi 30 sm ga yetadi. yog‘ochlanuvchi yarim buta urug‘idan ko‘payadi. O‘simlik soni va o‘zgarish sababi oqtikan o‘sib turgan yerlarning qishloq xo‘jalik ekinlari(g‘alla va boshqalar) uchun o‘zlashtirilishi arealining qisqarishiga sabab bo‘ldi [2].

Bigizsimon oqtikan tarqalgan aryallar o‘rganilganda Namangan viloyat hududida belgilangan joylarida, dala kuzatuv usulidan foydalanib o‘tkazilgan tadqiqotlar qishloq xo‘jaligi va turizm faoliyati turlari rivojlanishiga qaramay ushbu turni ko‘payish tezligi birmuncha ortganini ko‘rish mumkin. Ushbu o‘simlikni muhofaza choralari kuchaytirish zaruratni mavjud emas degan xulosaga kelish mumkin (2-rasm)

1-rasm. Poromon qishlog‘i, 2 km radiusda kuzatuv maydoni.

2-rasm: Pop tumani, Chodak qishlog‘i chodaksoy soyining sharqiy qismi adirlaridagi dala kuzatuv olib borilgan maydonlar. (500 m²*2)

Farg‘ona vodiysi shimoliy adir florasi bo‘yicha Xoshimov X.R., Batoshov A.R., O.R Yoqubjonovlar tomonidan tayyorlangan to‘r tizimli xaritada qizil va jigarrang bilan ifodalangan indekslar turlar xilma-xilligi (species richness) va yig‘malar zichligi (collection density) bo‘yicha “qaynoq nuqtalar” hisoblanadi [4].

Bunday hududlarga Arbag‘ish (Chortoq), Paramon, Koson o‘rmon xo‘jaligi (Kosonsoy), Surxi (Varzik, Chust) hamda Chap adirlari (Pop, Chust, To‘raqo‘rg‘on) kabi tabiiy hududlar to‘g‘ri keladi. Yashil bilan ifodalangan indekslar asosan aholi yashash joylari va qishloq xo‘jaligi hududlariga to‘g‘ri keladi. Bu hududlarda antropogen ta‘sirning yuqoriligi turlar xilma-xilligi (species richness) va yig‘malar zichligi (collection density) bo‘yicha o‘simliklar xilma-xilligi zaifligini ko‘rishimiz mumkin.

Olingan natijalar asosida xulosa qiladigan bo‘lsak hozirgi kunda aholi sonini ortishi fan-texnika yutuqlari tabiatdan va tabiiy resurslardan foydalanish ko‘lamini yanada oshirib bormoqda. Mamlakatimiz bugungi kunda rivojlanish darajasiga ko‘ra oldingi o‘rinlarda turadi bu esa tabiat va inson munosabatlarini tartibga solish majburiyatlarini yuklaydi, bizga ma‘lumki mamlakatimiz. Biologik xilma-xillik to‘g‘risidagi konvensiyada belgilangan talablarni bajarish uchun muhofaza etiladigan hududlar maydonini 17 % ga yetkazishi kerak va bu orqali tabiiy landshaftlarga bo‘layotgan antropogen bosimni bir-necha barobarga kamaytirish imkoni yaratiladi. Farg‘ona vodiysi Aholi soni - (O‘zbekiston qismi) - 10296,5 ming kishi (2023), Maydoni - Farg‘ona vodiysi (O‘zbekiston qismi) 18,44 ming km.kv tashkil etishini hisobga olsak Farg‘ona vodiysida flora va faunani saqlash zarurati juda yuqori ekanini ko‘rishimiz mumkin. Bu hududda qo‘riqxonalar va milliy bog‘larni tashkil etish tabiatni va tabiiy ob‘ektlarni asrash uchun juda muhim deb hisoblaymiz.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. Toshkent sh., 2019-yil 30-oktabr, PF-5863-son
2. O'zbekiston Respublikasi qizil kitobi. –Toshkent 2019.
3. Tojibaev KSh, Karimov FI, Hoshimov HR, Jang C-G, Na N-R, Park M-S, Chang K-S, Gil H-Y, Baasanmunkh S, Choi HJ (2022) Important plant areas (IPAs) in the Fergana Valley (Central Asia): The badlands of the northern foothills. Nature Conservation 49: 1–30. <https://doi.org/10.3897/natureconservation.49.84834>
4. Хошимов Х.Р., Батошов А.Р., Ёқубжонов О.Р., Фарғона водийси шимолий адир флораси турларини тўр тизимли хариталаш. НамДУ илмий ахборотномаси 2022_12-сон.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz